

A Translation of Charles Lalo's

“Le premier Congrès d’Esthétique”

(The First Congress of Aesthetics)

Author of the original text: Charles Lalo

Source: *Revue Philosophique de la France et de l'Étranger*, JANVIER A JUIN 1914, T. 77 (JANVIER A JUIN 1914), pp. 73-86

A biographic Victor Basch on Charles Lalo

„Charles Lalo was born in Perigaux, Department of the Dordogne, on February 24, 1877. He completed nearly all his studies at the Lycée, then continued at the Faculty of Letters of Bordeaux. Made Agrég in philosophy in 1901, he was professor successively in several provincial universities, then in Paris. The Sorbonne called him for instruction in aesthetics in 1933. He there succeeded Victor Basch, who had established the chair of Aesthetics and Science of Art in 1918. He retired in 1944, but may soon resume instruction in the history of philosophy at the Sorbonne.

M. Lalo cooperated with Victor Basch in founding the Association for the Study of the Arts at Paris in 1931. He was its secretary-general from 1931 to 1945, when it was transformed into the present French Society for Aesthetics. Of this, he has been president since 1945. With Raymond Bayer and Etienne Souriau, he directs the *Revue d'Esthetique*, founded in 1948.”¹

1 Basch, “Some Personalities in Present French Aesthetics,” 379.

The First Congress of Aesthetics

The first Congress of Aesthetics and General Science of Art was held at the University of Berlin from October 6 to 9, 1913. – More than one skeptic might think: “Yet another congress? That has no real consequence!” But on the contrary, this is a date to remember. A first congress always has a special significance: it seeks to affirm the vitality and progress of a discipline in the process of organizing itself, still searching for its methods but becoming aware of its value and its independence. Philosophical aesthetics, which is rather little cultivated in France today, has taken on in Germany, over the past two or three generations, a prodigious development, growing year by year. In this field, Germany undoubtedly publishes twenty times more works than France, and quality often accompanies quantity. Mr. Basch has recently retraced here the main stages of this very remarkable movement. To centralize these efforts and make them more fruitful, a “Union for Aesthetic Research” had been established several years ago in Berlin. Out of it came the important journal founded by Max Dessoir in 1906, the *Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft*. It is to the tireless activity of its director that the convening of the first congress of aesthetics is finally owed.

The difficulties of organization were considerable. First it was necessary to secure the cooperation of thinkers who were very scattered, until then accustomed to isolation, and who might even be thought—by the very nature of their studies—inclined to a touchy individualism, little favorable to any grouping together of overly personal tastes.

It was then necessary to systematically delimit the field of discussion. The general public readily understands by “aestheteian” the theorist of a school or a circle, the polemicist, or else the pure historian of art: even the simplest biographer is deemed an aestheteian as soon as he has the talent to interweave an eloquent and vague phraseology with some lofty musings on Beauty in itself. It was important to eliminate these encumbrances, so as to obtain neither a congress of declarations of faith, nor a congress of empty phraseology, but one of truly scientific character. On the other hand, it was necessary to retain the specialists of each field, so that this philosophical aesthetics might never lose sight of the works themselves, which are its proper object.

In short, with the extremely diverse materials of the special congresses of psychology, history, sociology, pedagogy, music, the fine arts, and literature, the task was to obtain a philosophical synthesis—something more than a mere juxtaposition of disparate elements, and something other than abstract speculations or sentimental reveries.

In France, I imagine that public opinion would expect under the title of a “congress of aesthetics” an assembly of futurist painters and Montmartre songwriters, together with a few journalists and certain members of the Institute; and it would wryly anticipate some new project for legislation of Parnassus. On the other hand, most of our most respected philosophers would seem out of place there, and not without reason; for most of them have not thought it worth the trouble to form—or at least to formulate—their ideas on aesthetics. Bergson almost alone makes, and above all will make, an exception, or so one may hope. One must admit that our philosophical literature is still today very poor on this point; one would search in vain, among the “standard works” of our publishers, for the

slightest Treatise on Aesthetics, or even the most elementary History of Aesthetics.

How different the situation is in Germany! There, it has been understood, from Kant to Wundt, that every philosophy of some scope necessarily includes an aesthetics; and, moreover, the most intelligent of German artists strive to develop a philosophy of their art. In short, one must concede that the first congress of aesthetics could scarcely have succeeded anywhere but in Germany. Let us only hope that, once the initial impetus has been given, this will no longer be the case, and that this important branch of philosophy will soon receive everywhere—and notably in France—the development it deserves, in a generation that so prides itself on loving only a “living” philosophy.

As it presented itself, Max Dessoir’s undertaking could and indeed had to succeed: it unquestionably answered a need of our present culture. To gather in Berlin nearly five hundred participants from all countries, to secure nearly fifty papers—all in the German language, though partly from foreign scholars—hardly more eagerness could have been desired from the philosophical public. England, France, Russia, Austria-Hungary, Switzerland, the Scandinavian countries, even Poland, Romania, and Spain—all the important countries of Europe—had sent members and even official representatives from their principal universities; only Italy refused to take part in the chorus.

Strange though it may seem, it was from Germany that the most regrettable absences came: Wundt, Lipps, Volkelt, Grosse, Külpe, and Stumpf had in principle adhered to the congress, but they did not present communications. Age or illness unfortunately kept nearly all of them away. And, moreover, one must admit that it is a rather thankless task to support with a few isolated pages a reputation well established by numerous volumes. At the last moment, Schmarsow in the section on the plastic arts, Hugo Riemann in that of music, and Vernon Lee in that of the philosophy of art, were unable to come and deliver their papers.

To many foreigners the requirement of a single language seemed an excessively harsh demand. Mr. Basch voiced their concerns all the more disinterestedly, as he himself speaks German admirably. However, this constraint had the advantage of allowing certain ideas to penetrate more deeply into part of the German public than they otherwise would have. Too great a diversity of languages risks confining each section to itself; and when it happens, as in more than one congress, that the French listeners hear only the French speakers, the Italians only the Italians, and so on, the name “international congress” becomes little more than an empty word.

Such gatherings always have two very different functions: first, to prompt a certain number of specialized studies and to present them to a broader public; second, to bring participants into contact, allowing them freely to exchange impressions and discussions, which sometimes suffice to dispel misunderstandings or to clarify the current state of a question.

This latter mission depends greatly on the skill of the organizers. All the participants, and foreigners in particular, had nothing but praise for the very warm welcome extended by Mr. and Mrs. Dessoir, for the generous hospitality of the Berlin university and municipality, for the wholehearted conviviality at the lunch, the “beer evening,” and the closing banquet, which brought members together in the German fashion; many a “hoch!” was shouted in chorus in honor of art. As for the public, which was most attentive, it displayed commendable patience at sessions that lasted three consecutive hours, twice a day.

Among this diligent audience it is worth noting that the women, who were fairly numerous, were not the least attentive in following the most abstract developments.

The other purpose of any congress is more easily achieved: it is always possible to collect a certain number of papers, whose ensemble presents the sort of unity one may expect from the contents of a specialized journal, and which, like the latter, offers a survey of the current state of the science. One cannot demand from such a collection more than from any other—neither an impression of profound harmony, which would almost always be artificial, nor great revelations, if only because they are always much rarer than congresses!

This second function was fulfilled very satisfactorily. Unfortunately, the large number of communications forced their division into four sections, which, apart from two general sessions, met simultaneously: general aesthetics or philosophy of art; plastic arts; literary and dramatic arts; and finally, music. Each listener could therefore attend only a small part of the sessions; we must await the forthcoming publication of the *Bericht*, which will contain the papers and discussions, in order to judge fairly the results of the congress.

It is necessary first to sketch some general impressions, which perhaps carry with them more instruction than the details of the individual papers. The reader will excuse the inevitable disproportion in the information I am able to provide about the sessions, depending on whether or not I was able to attend them personally.

Each paper was followed by a discussion, for which a certain number of members had registered in advance: those spoke with knowledge of the subject. This part of the congress was often interesting. It could become the most fruitful, if one would agree to print and distribute the papers in advance, so as to reduce their oral presentation to a very small number of condensed theses, and thereby broaden their discussion.

The debates displayed very different aspects according to the temperaments involved. It happens too often in such discussions that each brings forward his own ideas and is content to place them alongside those of his opponent, without either gaining much thereby: viewpoints and even vocabularies then clash without great result. For example, Mr. Basch, having emphasized the essentially subjective and relative character of the beautiful and its independence from the good and the true, was answered by the Hegelian idealist Lasson, who maintained that in his view these three values are one, provided only that one stands in the Absolute... and Alt insisted that there is a perfectly objective part in every beauty: namely, the expression of the Idea; to which Basch replied that he considers the Idea precisely as something essentially subjective. How could they ever agree? It is the clash of very old conceptions which will collide indefinitely: a congress will change nothing in this respect—unless it be to render evident the permanence of their eternal antagonism.

The opposition was perhaps more instructive when two national tendencies came into play. This was the case when, after I myself had set forth the “program of a sociological aesthetics,” Max Déri took the floor to note that my ideas are inspired by the French conception of sociology, whereas German sociology follows rather different paths: a point worth underlining, as it shows how abroad one conceives that there is a “French sociology”—and only one!

Other times, the opposition was more individual, having its true justification only for those who knew the particular works of the interlocutors. Thus, when E. Bullough of London

developed his conception of a "genetic aesthetics" based on the historical origins of art, J. Schultz presented his cherished view: that the feeling for nature is more essential to aesthetics than the feeling for artistic beauty. A very personal standpoint, and one quite incompatible with that of historical genesis, since the feeling for nature is always a latecomer in the individual or collective evolution of the beautiful. Let us note, in this connection, that among the concerns of the congress the study of the multiple forms of artistic beauty carried the day, almost without reservation, over that of natural beauty: modern aesthetics is more and more a philosophy of art.

Very rare were the improvised, on-the-spot discussions by some members of the audience. It goes without saying that in such matters dialogue easily risks falling into simple misunderstandings or superficial details.

Such was the character of these always very courteous controversies. After all, a congress of this kind does not aim at practical resolutions, which require agreements to obtain a majority and mutual concessions. It is a fine thing to reconcile ideas; but it is also an advantage to mark their divergences clearly, and to compel them through contrast to express themselves in all their purity—if need be even in all their excess.

As for the papers themselves, we shall now try to indicate the main tendencies they seem to reveal in contemporary aesthetics.

First of all, some of the papers were reports, studies of information intended to indicate the present state of a branch of aesthetics and its principal trends or methods, rather than to present the author's own personal ideas. Such was, in part, the opening address by Max Dessoir. With great breadth of conception, he surveyed the vast domain of the congress and endeavored to show the place which now belongs to aesthetics among philosophical and scientific studies. He demonstrated how it involves both a psychological study of that pure contemplation which characterizes the aesthetic attitude, and an objective analysis of its external conditions in nature or in works of art; how it must illuminate the concrete history of art by means of the more abstract conceptions of the general science of art, while at the same time keeping the latter in touch with facts; how it must beware of reducing itself to a pure "historicism," or even to a mere "biographism." All these studies are related, and philosophical aesthetics, by synthesizing them and clarifying them through its systematic conceptions, secures for itself a wide domain and a relative independence.

The same character of comprehensive survey is found in the papers of Th. Ziehen on "The Present State of Experimental Aesthetics," of P. Moos on "The Present State of Musical Aesthetics," in the one already mentioned on genetic aesthetics, or again in the "Program of a Sociological Aesthetics" which I myself presented. These kinds of papers are symptomatic: they occur chiefly in studies that are in progress and truly alive—fields which have accumulated abundant materials, but still seek their method or their unity, and feel the need of marking their stages. Is it premature to conclude that what is most alive, most full of promise in contemporary aesthetics is, in general, the "science of art," and, more particularly, genetic or sociological aesthetics, experimental aesthetics, and musical aesthetics? In any case, one finds it less easy to imagine the urgency of a paper on "The Present State of Metaphysical Aesthetics," or even of "Literary Aesthetics." This is perhaps because their life, at least for the moment, is noticeably less intense.

Certainly, the study of individual and collective origins enjoys a particular favor today.

Besides Bullough, it was represented by C. S. Myers of Cambridge, who described "The Beginnings of Music" among the natives of the Murray Islands, the Veddas of Ceylon, and the Kenyas of Sarawak: beginnings very diverse in each people and always rudimentary, where rhythm is not essential, and melody has two distinct procedures—large consonant intervals and sequences of tones; by M. Hoernes of Vienna, who spoke on "The Beginnings of the Plastic Arts": Paleolithic naturalism, the geometric stylization that followed in the Neolithic, then the synthesis of these two principles in the earliest historical arts of the Orient; by K. Busse, who compared "Art among Primitive Peoples and among Children," where aesthetics easily joins hands with pedagogy; by K. Lamprecht, who clearly presented the plan of the synoptic exhibition organized by the Institute of Leipzig for Cultural and Universal History. This deserves special mention. Each day the organizers led visitors through galleries that made it possible to compare rapidly reproductions of prehistoric drawings, copies or original drawings of various savage or semi-civilized peoples, and finally children's drawings from both civilized and uncultivated countries; these last, very similar at the start, later differentiate according to innate gifts or external and social circumstances. In such matters, a glance at a few well-arranged panels is worth more than many abstract dissertations. This exhibition illustrated the thesis of the Leipzig school, opposed to that of Hoernes, and according to which Busse showed that historical development, far from being unilinear, begins anew in each social group just as in each individual: each has a childhood, a maturity, and an old age; so that, thanks to unknown migrations, we find, for example, in Neolithic art attempts more truly primitive than in Paleolithic art, of which it happens that we know scarcely more than the stage of maturity.

In a related vein, W. Worringer analyzed in a more abstract way the various constitutive principles of ornamental art: professional technique and economy of effort, secondary principles among the primitives; the innate inclination for geometric stylization, with its significance at first magical and then aesthetic. O. Wulff's perspective was much less historical: he distinguished in the development of the plastic arts two principles logically, though not chronologically, distinct—the two-dimensional visual form, and the visual concept, which is a complex that encompasses three dimensions.

These genetic studies are only a part of "sociological aesthetics," whose overall conception is broader. The very title had originally been adopted simultaneously by two members of the congress.

General aesthetics, or the philosophy of art, seems to have been dominated at the congress by three major questions: that of the relationship between "aesthetics and the science of art," addressed in turn by E. Utitz and R. Hamann—the former stressing that the concept of art has a wider scope than that of aesthetics, the latter emphasizing the impossibility of constructing the concrete history of art apart from the general concepts of the science of art. To this new formula one may attach the old question of the "autonomy of art," treated with great elevation by J. Cohn: to the primitive and confused "pantomony" of art succeeds its "heteronomy," still defended by Plato in antiquity and by Tolstoy in modern times; finally its "autonomy," above which one may dream, as an ideal, of a new "pantomony," no longer a chaos like the first but a cosmos.

The second problem, related to the first, is that of the "objectivity of the beautiful," discussed under this title, and with much appreciated finesse, by V. Basch, then by R. Wallaschek of Vienna, under another title: "the subjective feeling and the objective

judgment of art." Finally, the question of "intuition" remains current since the reign of the mysticism of *Einfühlung*; it was taken up by Schmied-Kowarsik and by Alexander.

The various roles of associative factors, of the artist's personality, of genius, of the aesthetic fact, were also studied by K. Laurila of Helsingfors, T. A. Meyer, Elsenhans, and Britsch. Needless to say, everywhere the essential question of "aesthetic value" was implied—treated directly, from an idealist point of view, by the dean of the congress, the popular and venerable octogenarian Lasson, whose kindly vigor and sparkling wit astonished all the listeners.

Thus, even in the general section, there were quite few of those eloquent but empty dissertations with which the old aesthetics abounded; instead there were a small number of more precise problems, on which the communications concentrated to the point of doubling more than once, and even adopting the same titles simultaneously.

In the three sections devoted to the three great forms of art, it was perhaps literary aesthetics that was least abundantly represented, despite its vital importance for theorists whose education was almost always primarily "classical." This is not merely by chance: in this field, aesthetics is absorbed more into art criticism properly speaking, and the extreme complexity of the literary art lends itself less to that systematic, quasi-scientific analysis which alone deserves the name of aesthetics. Among the numerous literary genres, lyric poetry and above all dramatic art most engaged the attention of the congress: for their technical elements lend themselves better to methodical analysis than the more mixed genres of prose. Let us note especially the communications, received with much curiosity and interest, of Mme H... on "the appearance of time in lyric poetry," and on "the representation of temporal successions." The great poet Dehmel was in attendance, though not as an interlocutor—that role was taken by Müller-Freienfels, who spoke delicately on "the role of the self in lyric poetry." The great German actor F. Kayszler spoke on the part that belongs to the actor: a serious and suggestive reflection by a professional on his own technique, such as one could wish from many others.

He was not the only one to represent the art of the theater: W. Pascher gave a lecture on "the artistic instinct in literary history"; Von Allesch, Von Scholt, and Tersteig spoke only on drama, tragedy, and scenic arts. This too is a sign of the times: have we not returned to that "theatrocracy" in which Plato saw the excusable cause of what he called decadence?

In the section on the plastic arts, the subjects chosen were generally precise and well-defined. Projections accompanied some of the lectures. This aid is indispensable when dealing with matters close to concrete facts, to works of art and to technique—for example, "the relations of format and pictorial composition," discussed by Evert, who showed how groupings, poses, or even accessories and figures may be adapted to the format chosen by the artist, or imposed by the architectural setting in which his painting must fit: examples somewhat too conveniently chosen to serve the needs of Glaser's thesis. Another case, with Treu, concerned "composite photographs," obtained by superimposing several hundred portraits of soldiers, students, or female students. Recent investigations have shown that they always produce a mean type noticeably superior to that of each of the individuals who contributed to it; investigations most interesting, but whose results would require fuller critique. Did not M. Basch claim—no doubt a priori—that one will never obtain in this way the ideal of an artist, but rather that "of a hairdresser"?

The architect P. Behrens showed that the purely mechanical conditions of engineering technique generate only a pseudo-aesthetic beauty, analogous to that of nature; the architect's art must be added to it. In our constructions of iron, glass, and cement, it is the industrial buildings that must provide the monumental type of contemporary art. To illustrate these personal views of the author, the congress participants were invited to visit the new workshops of the Société générale d'électricité, whose construction had been inspired by them.

Let us also mention the two discussions by Katz and Jantzen on color, and those of Cornelius and Lauerbeck on relief and on the necessary differences between geometrical perspective and artistic perspective.

The music section was organized by the excellent musicologist W. Wolffheim; two of its papers have already been mentioned here. It offered a rich selection, ranging from Graf's "childhood reminiscences in musical creation," to Schering's "musical hermeneutics," and Wetzels "the data that the new musical theory provides for aesthetics," which focused only on the question of the relative minor of C major: C, E flat, G for Helmholtz; F, A flat, C for H. Riemann; A, C, E for the author. But most of the topics dealt with the relations of speech with music: Rielsch's "poetic and musical metrics," Ohmann's "melody and accent," Heusz's "text and music in the strophic *lied*." The latter showed, with the aid of several performances, how the lack of concordance between music and words in folk songs arises from the fact that the melody was composed for only one of the strophes, which is not always the first; so that concordance exists fully only for this original strophe. Sievers likewise used recitations and performances of song and piano to "demonstrate" at great length (three hours in a row!) the existence of certain subtle "constants" in speech and in music. The listeners seemed interested, but not all convinced that the placing of small brass wires of various curves in front of a pianist or singer could exert a constant influence on performance; which, to the layperson, seemed more like amusing magic.

The presence of these last three sections, standing alongside general aesthetics and closely related to it, was in fact the true justification of the congress. Without them, it would have been little more than an expanded section of aesthetics at some philosophical congress of sufficient breadth. In that case, the value of one more congress would hardly have been felt. But one does not clearly see the place of these detailed demonstrations, whether in music or in the plastic arts, within a purely philosophical meeting. It cannot be too often repeated that it is only by them that philosophy maintains close contact with the realities of art. From these developments so close to artistic practice, as from the discussions on aesthetics, the science of art, and history, it emerges that one cannot separate all these disciplines without harming each of them.

The principal significance of this first congress is simply that it existed, that it was a genuine success, and that it will surely be followed by many others; that it manifested a certain autonomy of aesthetic studies, and their growing vitality; and that it allowed one to rapidly grasp the whole of the great tendencies that dominate them today. Next, it showed that aesthetics is striving to decisively abandon declamations, to address itself directly to the facts themselves—that is, to the works of art and to the states of soul they evoke—and to undertake an analysis of them as methodical, as scientific, as possible. Mystical tendencies seem to dominate most contemporary art schools; but they do not dominate schools of aesthetics. And that is nothing abnormal or paradoxical. One may

even say that the more mystical an art is, the less mystical the science of that art must be; and the more subconscious and confused are the intuitions it studies, the more imperative it is to clarify them by analysis. The conception, too readily accepted, that the aesthetics of an epoch can be nothing but a reflection of its contemporary art, is merely a postulate of those writers who wish to treat aesthetics itself as an art, and not as a study with scientific tendencies.

In the many official speeches that preceded the congress, the representatives of foreign countries made it a point to pay homage to German scholarship, so indisputably predominant in contemporary aesthetics since Baumgarten. But nearly all strove to show that, if their nation had few aestheticians, it had, on the other hand, many artists. It is not even certain that, despite their extreme politeness, some did not insinuate that in Germany the formula is reversed: "many aestheticians, few artists," one might say—which would indeed be a calamity! A sovereignly unjust reproach, however, if one thinks only of modern music and also of the decorative art of our generation. Yet certain small quirks of German taste have helped to propagate this unfortunate prejudice. In Germany, is it not the highest praise thought possible for a painting or a symphony of value to be accompanied, in catalogues or programs, by the prestigious epithet *Herr Professor X...* alongside the name of its brilliant author? That alone would be enough to accredit such a legend! And in it, one must admit, there is also a bit of history...

Some may even be inclined to think that the two functions of intuition and reflection are antagonistic to such a degree that one must choose between them, without attempting to reconcile them. But why could they not be united? One does not dispense with the other. Never has there been so much spontaneous art and so many theories of art at once as in the glorious periods of Greece and of the Renaissance. We said a moment ago that the first congress of aesthetics was possible in our time only in Germany. But it would have met with still greater success in Athens in the days of Pericles, Phidias, Sophocles, and the Sophists; in Alexandria at the height of its eclectic splendor; in Florence or in Rome in the centuries of the Renaissance and of humanism; even more in Byzantium at all times—but this will seem ironic. Yet is not Paris in some sense the heir of all these glories? And when will a congress of philosophical aesthetics be possible in Paris?

"In 1917," answers an official and optimistic voice, the organ of M. J. Combarieu, delegate of the Ministry of Public Instruction. And what is most remarkable is that the optimism is not misplaced, and that the future congress will certainly meet with as much success as that of Berlin. Indeed, let us not doubt that a group of French philosophers will be found wholly devoted to aesthetics—a devotion of which they were not yet aware themselves... Meanwhile, the second congress is invited to Vienna, and a permanent organizing committee is set up under the presidency of Dessoir, to ensure "the passing of the torch."

Le premier Congrès d'Esthétique

Le premier Congrès d'Esthétique et de Science générale de VArt s'est tenu à l'Université de Berlin du 6 au 9 octobre 1913. - Plus d'un sceptique pensera peut-être : « Encore un congrès de plus? Cela ne tire pas à conséquence! » Mais c'est au contraire une date à retenir. Un premier congrès a toujours une signification spéciale : il tend à affirmer la vitalité et les progrès d'une discipline en voie d'organisation, qui cherche encore ses méthodes mais qui prend conscience de sa valeur et de son indépendance. L'esthétique philosophique, assez peu cultivée en France de nos jours, a pris en Allemagne, depuis deux ou trois générations, un essor prodigieux, et qui va croissant d'année en année. On publie assurément en cette matière vingt fois plus d'ouvrages en Allemagne qu'en France, et la qualité accompagne souvent la quantité. M. Basch a récemment retracé ici même les principales étapes de ce mouvement très remarquable. Pour centraliser ces efforts et les rendre plus féconds, une « Union pour les recherches esthétiques » avait été instituée depuis plusieurs années à Berlin. Il en sortit l'importante revue fondée par Max Dessoir en 1906, la Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft. C'est à l'activité inlassable de son directeur qu'est due enfin la réunion du premier congrès d'esthétique.

Les difficultés de l'organisation étaient grandes. Il fallait d'abord s'assurer le concours de penseurs très dispersés, accoutumés jusqu'ici à l'isolement; et qu'on peut même croire enclins par leur genre d'études à un individualisme ombrageux, peu favorable à un groupement inutile de goûts trop personnels.

Il fallait ensuite délimiter systématiquement le domaine des discussions. Le grand public entend volontiers par un esthéticien le théoricien d'une école ou d'un cénacle, le polémiste, à moins que ce ne soit le pur historien de l'art : le plus simple biographe est sacré esthéticien dès qu'il a le talent d'entremêler une éloquente et vague phraséologie et des élév sur le Beau en soi. Il importait d'éliminer ces encombrantes, afin de n'obtenir ni un congrès d professions de foi, ni un congrès de phraséologie nion d'un caractère vraiment scientifique et p revanche, on devait retenir les spécialistes de cha cette philosophie esthétique ne perdît jamais de v lui sont propres, c'est-à-dire avant tout les oeuvres.

Bref, avec les matériaux extrêmement divers congrès spéciaux de psychologie, d'histoire, d sociologie, de pédagogie, de musique, d'arts p littérature, il fallait obtenir une synthèse philosophique : plus qu'une juxtaposition hétéroclite, et autre chose q abstraites ou des rêveries sentimentales.

En France, j'imagine que l'opinion publique s'attendrait à voir sous ce nom de « congrès d'esthétique » une assemblée de peintres futuristes et de chansonniers montmartrois, avec quelques journa- listes et certains membres de l'Institut; et elle escompterait narquoisement quelque nouveau projet de législation du Parnasse. En revanche, la plupart de nos philosophes les plus autorisés y paraîtraient déplacés, et non sans raison; car la plupart n'ont pas cru devoir prendre la peine de former ou du moins de nous formuler leurs idées sur l'esthétique. Bergson presque seul fait, et surtout fera exception,

du moins on peut l'espérer. Il faut avouer que notre littérature philosophique est encore aujourd'hui fort pauvre sur ce point; on chercherait vainement, dans les « livres de fonds » de nos éditeurs, le moindre Traité d'Esthétique, ou la plus élémentaire Histoire de l'Esthétique.

Combien la situation est différente en Allemagne! Là, il est entendu, depuis Kant jusqu'à Wundt, que toute philosophie de quelque envergure comporte une esthétique; et d'autre part les plus intelligents des artistes allemands s'efforcent de se faire une philosophie de leur art. Bref, il faut convenir que le premier congrès d'esthétique ne pouvait guère réussir qu'en Allemagne. Espérons seulement que, l'impulsion initiale une fois donnée, il n'en sera bientôt plus ainsi, et que cette partie importante de la philosophie recevra partout, et notamment en France, le développement qu'elle mérite d'avoir dans une génération qui se pique si fort de n'aimer qu'une philosophie « vivante ».

Telle qu'elle se présentait, la tentative de Max Dessoir pouvait et devait réussir : elle répondait incontestablement à un besoin de notre culture actuelle. Réunir à Berlin près de cinq cents congressistes de tous pays, obtenir près de cinquante communications, toutes en langue allemande, bien qu'émanant en partie de savants étrangers; on n'aurait guère pu souhaiter plus d'empressement dans le public philosophique. L'Angleterre, la France, la Russie, l'Autriche-Hongrie, la Suisse, les pays Scandinaves, même la Pologne, la Roumanie et l'Espagne, tous les pays importants de l'Europe avaient envoyé des adhérents et même des représentants officiels de leurs principales universités; seule l'Italie n'a pas voulu prendre part au chœur.

Le croirait-on? c'est de l'Allemagne que vinrent les abstentions les plus regrettées : Wundt, Lipps, Volkelt, Grosse, Külpe, Stumpf, adhéraient en principe au congrès, mais ils n'y ont pas fait de communications. L'âge ou la maladie les retenait malheureusement presque tous. Et d'ailleurs il faut avouer que soutenir par quelques pages détachées une réputation bien établie par de nombreux volumes, est une tâche fort ingrate. Au dernier moment, Schmarsow dans la section de la plastique, Hugo Riemann dans celle de la musique, Vernon Lee dans celle de la philosophie de l'art, n'ont pu venir lire leurs communications.

A beaucoup d'étrangers l'obligation de l'unité de langue a paru une exigence par trop draconienne. M. Basch s'est fait leur interprète d'autant plus désintéressé, qu'il parle admirablement l'allemand. Toutefois cette contrainte a eu l'avantage de faire mieux pénétrer certaines idées dans une partie du public allemand qu'elles atteindraient difficilement sans cela. Une trop grande diversité des langues risque de renfermer chaque section en elle-même; et quand il arrive, comme dans plus d'un Congrès, que les auditeurs français sont à peu près les seuls à écouter les orateurs français, les italiens à entendre les italiens, et ainsi de suite, le nom de « congrès international » n'est plus qu'un mot illusoire.

Ces sortes de réunions ont toujours deux fonctions très différentes : d'abord celle de susciter un certain nombre de travaux spéciaux et de les présenter à un public élargi ; ensuite d'amener les adhérents à se connaître, à échanger librement des opinions et discussions qui suffisent parfois à dissiper les mots des malentendus, ou à préciser l'état actuel d'une question.

Cette dernière mission dépend beaucoup du savoir-organiseurs. Tous les congressistes, et en particulier les étrangers, n'ont qu'à se louer du très aimable accueil que réservait M. et Mme

Dessoir, de l'hospitalité généreuse de cité et de la municipalité berlinoises, de la cordialité sans partage au lunch, au « soir de bière » et au ban clôture, qui ont réuni les adhérents à la manière allemande beaucoup de « hochl » ont été poussés en chœur pour l'art. Quant au public, qui fut fort assidu, il a fait pr attention méritoire dans des séances qui duraient tr consécutives deux fois par jour. Dans cette assistance sante, il faut noter que les femmes, assez nombreuses, pas les moins appliquées à suivre les développement abstraits.

L'autre but de tout congrès est plus facilement atteint : il est toujours possible de réunir un certain nombre de rapports, dont l'ensemble présente la sorte d'unité que l'on peut attendre de la collection d'une revue spécialisée, et qui présente comme elle un aperçu de l'état actuel de la science. On ne saurait exiger de celui-ci plus que de tout autre ni une impression de profonde harmonie, parce qu'elle serait presque toujours factice, ni de grandes révélations, ne serait-ce que parce qu'elles sont toujours beaucoup plus rares que les congrès!

Cette seconde fonction fut très convenablement remplie. Malheureusement, le grand nombre des communications a contraint à les répartir en quatre sections, qui, à l'exception de deux séances générales, fonctionnaient simultanément : esthétique générale ou philosophie de l'art; arts plastiques; arts littéraire et dramatique; enfin musique. Chaque auditeur n'a donc pu assister qu'à une petite partie des séances : il faudra attendre la publication prochaine du Bericht qui contiendra les travaux et les discussions, pour juger équitablement les résultats du congrès.

Force est de retracer d'abord quelques impressions d'ensemble, qui d'ailleurs portent peut-être avec elles plus d'enseignement que les détails des divers mémoires. Le lecteur excusera la disproportion inévitable des renseignements que je suis en mesure de donner sur les séances, selon que j'ai pu y assister personnellement ou non.

Chaque communication était suivie d'une discussion, pour laquelle un certain nombre de membres s'étaient inscrits à l'avance : ceux-là parlaient en connaissance de cause. Cette partie du congrès fut souvent intéressante. Elle pourrait devenir la plus féconde, si Ton acceptait d'imprimer et de distribuer à l'avance les mémoires, pour réduire leur exposé oral à un très petit nombre de thèses condensées, et pour élargir d'autant leur-discussion.

Les controverses ont présenté des aspects fort variés suivant les tempéraments en présence. Il arrive trop souvent dans ces sortes de débats que chacun apporte ses propres idées, et se contente de les juxtaposer à celles de l'adversaire, sans que ni les unes ni les autres y gagnent beaucoup : les points de vue et même les vocabulaires s'opposent alors sans grand résultat. Par exemple, M. Basch ayant insisté sur le caractère essentiellement subjectif et relatif du beau et sur son indépendance par rapport au bien et au vrai, l'idéaliste hégélien Lasson répondit qu'à son avis ces trois valeurs ne font qu'une, pourvu seulement qu'on se place dans l'Absolu... et Alt soutint qu'il y a une partie parfaitement objective dans toute beauté : c'est l'expression de l'Idée; à quoi Basch répondit qu'il croit précisément l'idée essentiellement subjective. Comment s'entendre? C'est le choc de très vieilles conceptions qui se heurteront indéfiniment : un congrès n'y changera rien; si toutefois ce n'est rien que de rendre évidente la permanence de leur éternel antagonisme.

L'opposition était peut-être plus instructive quand deux tentatives nationales entraient en jeu. Ce fut le cas, lorsque ayant moi-même exposé le « programme d'une esthétique

sociologique», Max Déri prit la parole pour constater que mes idées sont inspirées par la conception française de la sociologie, mais que la sociologie allemande suit des voies assez différentes : indication qu'il est utile de souligner, en notant comment on conçoit à l'étranger qu'il existe une « sociologie française », et une seule!

D'autres fois enfin l'opposition était plus individuelle, et n'avait ses vraies raisons d'être que pour qui connaissait les travaux spéciaux des interlocuteurs. Ainsi, quand E. Bullough, de Londres, développa sa conception d'une « esthétique génétique » basée sur les origines historiques de l'art, J. Schultz exposa ce qui est chère à lui : que le sentiment de la nature est plus l'esthétique que celui de la beauté artistique. Point sonnel et tout à fait incompatible avec celui de la genèse historique, puisque le sentiment de la nature est toujours tardive dans l'évolution individuelle ou collective du beau. Remarquons, à ce propos, que dans les préoccupations du congrès l'étude des multiples formes de la beauté artistique remporta presque sans réserves sur celle de la beauté naturelle : l'esthétique moderne est de plus en plus une philosophie de l'art.

Très rares furent les discussions improvisées séance tenante par quelques assistants. Il va sans dire qu'en pareille matière le dialogue risque fort de porter sur de simples malentendus ou sur des détails superficiels.

Telle fut la physionomie de ces controverses toujours très courtoises. Après tout, un tel congrès n'a pas pour objet d'aboutir à des motions pratiques, qui nécessitent des ententes pour obtenir une majorité, et exigent des concessions mutuelles. C'est une belle chose que de concilier les idées; mais c'est un avantage aussi que de marquer nettement leurs divergences, et de les obliger par le contraste à s'exprimer dans toute leur pureté ; au besoin même dans toute leur outrance.

Quant aux mémoires eux-mêmes, nous essayerons de marquer ici les grandes tendances qu'ils semblent révéler dans l'esthétique contemporaine.

Tout d'abord, quelques-uns d'entre eux sont des rapports, des études d'information qui proposent d'indiquer l'état actuel d'une branche de l'esthétique et ses principales tendances ou méthodes, plus encore que les idées personnelles de l'auteur. Tel fut en partie le discours d'ouverture de Max Dessoir. Il fit avec une grande largeur d'idées la revue du vaste domaine du congrès et s'efforça de marquer la place qui revient aujourd'hui à l'esthétique parmi les études philosophiques ou scientifiques. Il montra comment elle comporte à la fois une étude psychologique de cette contemplation pure qui caractérise l'attitude esthétique, et une analyse objective de ses conditions extérieures dans la nature ou dans les œuvres d'art; elle doit éclairer l'histoire concrète de l'art par les conceptions plus abstraites de la science générale de l'art, tout en maintenant celle-ci en rapport avec les faits; elle n'a garde de se réduire à un « historicisme » pur, ni même à un « biographisme ». Toutes ces études sont d'ailleurs apparentées, et l'esthétique philosophique, en les synthétisant et les éclairant par ses conceptions systématiques, s'assure un large domaine et une indépendance relative.

Le même caractère de revue d'ensemble se retrouve dans les mémoires de Th. Ziehen sur « l'état actuel de l'esthétique expérimentale », de P. Moos sur « l'état actuel de l'esthétique musicale », celui que nous avons déjà cité sur l'esthétique génétique, ou même enfin le « Programme d'une esthétique sociologique » que j'ai moi-même présenté. Ces sortes d'exposés sont symptomatiques : ils ne se produisent guère que dans les études en voie de progrès et réellement vivantes : celles qui ont réuni

d'abondants matériaux, mais cherchent encore leur méthode ou leur unité, et sentent le besoin de marquer les étapes. Est-il prématuré d'en conclure que ce qu'il y a de plus vivant, de plus chargé d'avenir dans l'esthétique contemporaine, c'est de façon générale la « science de l'art », et de façon plus particulière l'esthétique génétique ou sociologique, l'esthétique expérimentale et l'esthétique musicale? En tous cas, on imagine moins aisément l'urgence d'une communication d'actualité sur « l'état présent de l'esthétique métaphysique » ou même de « l'esthétique littéraire ». C'est peut-être parce que leur vie, du moins pour le moment, est sensiblement moins intense.

A coup sûr l'étude des origines individuelles et collectives jouit actuellement d'une faveur particulière. Elle était représentée, outre Bullough, par C. S. Myers, de Cambridge, qui décrivit « les débuts de la musique » chez les indigènes des îles Murray, les Weddas de Ceylan et les Kenyas de Sarawak : débuts fort divers dans chaque peuple et toujours pauvres, où le rythme n'est pas essentiel, où la mélodie a deux procédés bien distincts : les grands intervalles consonants, et les suites de tons; par M. Hoernes, de Vienne, qui parla sur « les commencements des arts plastiques » : le naturalisme paléolithique, la stylisation géométrique qui suivit dès le néolithique, puis la synthèse de ces deux principes dans les premiers arts historiques de l'Orient ; par K. Busse, qui compara « l'art chez les peuples primitifs et chez l'enfant » : par où l'esthétique rejoint facilement la pédagogie; par K. Lamprecht, qui a présenté clairement le plan de l'exposition synoptique installée par « l'Institut de Leipzig pour l'histoire de la culture et l'histoire universelle ». Celle-ci mérite une mention spéciale. Chaque jour les organisateurs ont conduit les visiteurs dans des galeries qui permettaient de comparer rapidement des reproductions de dessins préhistoriques, des copies ou des dessins originaux de divers peuples sauvages ou à demi-civilisés, enfin des dessins d'enfants de pays civilisés ou incultes; ceux-ci, fort semblables entre eux à l'origine, se différencient dans la suite selon les dons innés ou les circonstances extérieures et sociales. En pareille matière, un coup d'œil sur quelques panneaux bien classés vaut mieux que maintes dissertations abstraites. Cette exposition illustre la thèse de Pécole de Leipzig, opposée à celle de Hoernes, et selon laquelle Busse montra que le développement historique, loin d'être unilinéaire, se recommence dans chaque groupe social comme dans chaque individu : ils comportent chacun une enfance, une maturité, une vieillesse; en sorte que, grâce à des migrations inconnues, nous trouvons par exemple dans l'art néolithique des essais plus réellement primitifs que dans l'art paléolithique, dont il se trouve que nous ne connaissons guère que la maturité.

Dans un ordre d'idées voisin, W. Worringer analysa de façon plus abstraite les divers principes constitutifs de l'art ornementaire : la technique professionnelle et l'économie de l'effort, principes secondaires chez les primitifs, le penchant inné pour la stylisation géométrique, avec sa signification d'abord magique puis esthétique. Le point de vue de O. Wulff était beaucoup moins historique : il distingua dans le développement des arts plastiques deux principes logiquement mais non chronologiquement distincts : la forme visuelle à deux dimensions, et le concept visuel, qui est un complexe comportant les trois dimensions.

Ces études génétiques ne sont qu'une partie de « l'esthétique sociologique », dont la conception d'ensemble est plus vaste. Ce titre lui-même avait été adopté primitivement par deux des membres du congrès à la fois.

L'esthétique générale ou la philosophie de l'art semble avoir été dominée au congrès par

trois grandes questions : celle des rapports « de l'esthétique et de la science de l'art », traitée par E. Utitz et R. Hamann successivement, l'un insistant sur l'extension du concept d'art, plus grande que celle d'esthétique; l'autre sur l'impossibilité de construire l'histoire concrète de l'art en dehors des concepts généraux de la science de l'art. A cette formule nouvelle peut se rattacher la vieille question de « l'autonomie de l'art », traitée avec élévation par J. Cohn : à la « pantonomie » primitive et confuse de l'art, succède son « hétéronomie », que défendaient encore Platon dans l'antiquité, ou Tolstoï dans les temps modernes; enfin son « autonomie », au-dessus de laquelle on peut rêver comme idéal une nouvelle « pantonomie », qui ne serait plus un chaos, comme la première, mais un cosmos.

Le deuxième problème, apparenté au précédent, est celui de « l'objectivité du beau », abordé sous ce titre, avec un esprit fort goûté, par V. Basch, puis par R. Wallaschek, de Vienne, sous cet autre : « le sentiment subjectif et le jugement objectif sur l'art ». Enfin la question de « l'intuition » reste toujours actuelle depuis que règne le mysticisme de Y Einfühlung : elle fut abordée par Schmied-Kowarsik et par Alexander.

Les rôles divers des facteurs associatifs, de la personnalité de l'artiste, du génie, du fait esthétique, ont été étudiés aussi par K. Laurila d'Helsingfors, T. A. Meyer, Elsenhans, Britsch. Il va sans dire que partout était sous-entendue la question essentielle de « la valeur esthétique », traitée directement, d'un point de vue idéaliste, par le doyen du congrès, le populaire et vénérable octogénaire Lason, dont la verdure aimable et l'esprit pétillant ont émerveillé tous les auditeurs.

Ainsi, même dans la section générale, il y eut assez peu de ces dissertations éloquentes, mais vides, dont abondait l'ancienne esthétique; mais un petit nombre de problèmes plus précis, sur lesquels les communications se sont concentrées au point de se doubler plus d'une fois, et d'adopter simultanément les mêmes titres.

Dans les trois sections réservées aux trois grandes formes de l'art, c'est peut être l'esthétique littéraire qui a été la moins abondamment représentée, malgré son importance capitale chez des théoriciens dont l'éducation a presque toujours été en première ligne « classique ». Ce n'est pas là un simple effet du hasard : c'est que dans ce domaine l'esthétique est absorbée davantage par la critique d'art proprement dite, et que l'extrême complexité de la technique des lettres prête moins à cette analyse systématique et quasi-scientifique, qui seule mérite le nom d'esthétique. Parmi les nombreux genres littéraires, ce n'est pas davantage par hasard que la poésie lyrique et surtout l'art dramatique ont retenu l'attention du congrès : c'est que leurs éléments techniques mieux adaptés à l'analyse méthodique, que les genres plus mêlés de la prose. Signalons surtout les communications avec beaucoup de curiosité et d'intérêt, de Mme H sur « l'apparence du temps dans la poésie lyrique la représentation des successions temporelles » grand poète Dehmel en fut l'auditeur, mais non son interlocuteur, rôle dévolu à Müller-Freienfels, qui part délicatement « le rôle du moi dans le lyrisme » grand acteur allemand F. Kayszler, sur la part appartient à l'acteur : réflexion sérieuse et suggestives sur sa propre technique, comme on souhait beaucoup d'autres.

Il ne fut pas le seul à représenter l'art du théâtre qui disserta sur « l'instinct artistique dans l'histoire littéraire », Von Allesch, Von Scholtersteig n'ont parlé que sur le drame, la tragédie scéniques. C'est encore un signe des temps : ne sont-ils pas revenus à cette « théâtrocratie » où Platon voyait d'un mauvais œil ce qu'il appelait la décadence?

Dans la section des arts plastiques, les sujets choisis généraux précis et bien délimités. Des projections ou quelques-unes des conférences. Ce secours est indispensable s'agit de matières proches des faits concrets, œuvres d'art et de la technique, comme « les rappels et de la composition picturale » dont parlait Evert comment les groupements, les poses ou même les personnages ou d'accessoires peuvent être conformes du cadre choisi par l'artiste, ou imposé architectural où doit s'encadrer son tableau : exemple mais un peu trop choisis pour les besoins de la thèse Glaser. Il s'agissait encore, avec Treû, des « photographies positives », obtenues par la superposition de plus de centaines de soldats, d'étudiants ou d'étudiantes récentes ont montré qu'elles produisent toujours un sensiblement supérieur à celui de chacun des individus qui ont contribué à le former; enquêtes fort intéressantes, mais dont les résultats demanderaient une plus ample critique : M. Basch n'a-t-il pas prétendu, sans doute a priori, qu'on n'obtiendra jamais par là l'idéal d'un artiste, mais celui « d'un coiffeur ».

L'architecte P. Behrens montra que les conditions toutes mécaniques de la technique de l'ingénieur n'engendrent qu'une beauté pseudo-esthétique, analogue à celle de la nature; l'art de l'architecte doit s'y surajouter. Dans nos constructions de fer, de verre et de ciment, ce sont les bâtiments industriels qui doivent fournir le type monumental de l'art contemporain. Pour illustrer ces vues personnelles de l'auteur, les congressistes furent invités à visiter les nouveaux ateliers de la Société générale d'électricité, dont elles ont inspiré la construction.

Citons encore les deux discussions de Katz et Jantzen sur leur couleur, et celles de Cornélius et de Lauerbeck sur le relief et sur les différences nécessaires de la perspective géométrique et de la perspective artistique.

La section de musique était organisée par le bon musicologue W. Wolffheim; deux mémoires en ont déjà été nommés ici. Elle offrait un choix abondant, depuis « les réminiscences de l'enfance dans la création musicale », de Graf, jusqu'à « l'herméneutique musicale » de Schering, et « les données que la nouvelle théorie musicale fournit à l'esthétique » de Wetzel, qui n'insista que sur la question du relatif mineur d'un majeur : do, mi bémol, sol, pour Helmholtz; fa, la bémol do, pour H. Riemann; la, do, mi pour l'auteur. Mais le plus grand nombre des sujets avait trait aux rapports de la parole avec la musique : « la métrique poétique et la métrique musicale » de Rielsch, « la mélodie et l'accent » de Ohmann, « le texte et la musique dans le lied strophique » de Heusz : ce dernier a montré, avec plusieurs auditions à l'appui, comment l'absence de concordance entre la musique et les paroles, dans les chants populaires, vient de ce que la mélodie a été composée pour une seule des strophes, qui n'est pas toujours la première; de sorte que la concordance n'existe complètement que pour cette strophe originelle. Sievers a utilisé aussi des récitations et des auditions de chant et de piano pour « démontrer » fort longuement (trois heures de suite!) l'existence de certaines « constantes » subtiles dans le discours et dans la musique. Les auditeurs ont paru intéressés, mais non point tous convaincus que petits fils de laiton de diverses courbures devant le déchiffre un pianiste ou une chanteuse, puisse exercer une constante sur l'exécution; ce qui, pour le profane, ressemble à de la magie amusante.

La présence de ces trois dernières sections plus encadrant l'esthétique générale et s'apparentant à elle au fond la véritable raison d'être du congrès. Sans doute qu'un élargissement de la section d'esthétique tout congrès de philosophie un peu complet. Dans ce d'un congrès de plus ne se ferait guère sentir. Mais pas bien la place de ces

démonstrations détaillées ou la plastique, dans une réunion purement philosophique ne saurait trop répéter que c'est par elles seulement que la philosophie conserve un contact étroit avec de l'art. De ces développements tout proches de l'art, comme des discussions qui eurent lieu sur l'esthétique, de la science de l'art et de l'histoire, il ressort ne saurait séparer toutes ces disciplines sans nuire à chacune d'elles.

La principale signification de ce premier congrès, qu'il a existé, qu'il a obtenu un franc succès, et qu'il a été suivi de beaucoup d'autres; c'est de manifester d'une certaine autonomie des études esthétiques, et vitalité croissante; et de permettre d'embrasser rapidement l'ensemble des grandes tendances qui les dominent d'aujourd'hui. C'est ensuite de montrer que l'esthétique s'efforce de renoncer décidément aux déclamations s'adressant directement aux faits eux-mêmes, c'est-à-dire aux œuvres d'art et aux états d'âme qu'elles provoquent en faisant une analyse aussi méthodique, aussi scientifique qu'il est possible. Les tendances mystiques semblent la plupart des écoles d'art contemporaines; elles ne sont pas dans les écoles d'esthétique. Et cela n'a rien d'anormal. On peut même dire que plus un art est mystique, plus la science de cet art doit l'être; et que plus les intuitions d'étudier sont subconscientes et confuses, plus il impose les clartés de l'analyse. La conception, trop accréditée, l'esthétique d'une époque ne peut être que le reflet de l'art contemporain, n'est qu'un postulat des écrivains qui veulent traiter l'esthétique elle-même comme un art, et non comme une étude à tendances scientifiques.

Dans les nombreux discours officiels qui ont précédé le congrès, les représentants des pays étrangers se sont fait un devoir de rendre hommage à la science allemande, si incontestablement prépondérante depuis Baumgarten dans l'esthétique contemporaine. Mais presque tous s'efforcèrent de montrer que si leur nation avait peu d'esthéticiens, elle avait en revanche beaucoup d'artistes. Il n'est même pas sûr que, malgré leur extrême politesse, quelques-uns n'aient pas insinué qu'en Allemagne la formule est inverse : « beaucoup d'esthéticiens, peu d'artistes », pourrait-on dire; ce qui serait incontestablement une calamité ! - Reproche souverainement injuste d'ailleurs, si l'on songe seulement à la musique moderne et aussi à l'art décoratif de notre génération. Mais de menues manies du goût germanique ont aidé à propager ce fâcheux préjugé. En Allemagne, le plus grand éloge qu'on croie pouvoir faire d'un tableau ou d'une symphonie de valeur, n'est-ce pas d'accoler au nom du génial auteur, sur les catalogues ou les programmes, l'épithète prestigieuse de Herr Professor X...? C'en serait assez pour accréditer une légende. Et dans celle-ci, il faut avouer qu'il entre aussi un peu d'histoire...

Certains même ne manqueront pas de penser que les deux fonctions de l'intuition et de la réflexion sont antagonistes à ce point qu'il faut choisir entre elles, sans chercher à les concilier. Mais pourquoi ne pourrait-on pas les unir? L'une ne dispense pas de l'autre. Il n'y a jamais eu tant d'art spontané et tant de théories sur l'art tout à la fois, que dans la belle période grecque et à la Renaissance. Nous disions tout à l'heure que le premier congrès d'esthétique n'était de nos jours possible qu'en Allemagne. Mais il eût obtenu un succès bien supérieur encore dans Athènes au temps de Périclès, de Phidias, de Sophocle et des Sophistes; dans Alexandrie lors de son éclectique splendeur; dans Florence ou dans Rome aux siècles de la Renaissance et de l'humanisme; encore davantage à Byzance en tous les temps; mais ceci semblera une ironie. - Or, Paris n'est-il pas un peu l'héritier de toutes ces gloires? Et quand un congrès d'esthétique philosophique sera-t-il possible à Paris?...

- En 1917, répond un écho officiel et optimiste, o l'organe de M. J. Combarieu, délégué du ministère public. Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'e misme n'est pas déplacé, et que le futur congrè certainement autant de succès que celui de Berlin. en effet, ne doutons pas qu'il ne se découvre un g philosophes français tout dévoués à l'esthétiqu dévouement s'ignorait encore lui-même... En attendant, le deuxième congrès est invité à Vie et un comité permanent d'organisation est constit dence de Dessoir, pour assurer « la course du flambeau ».

Bibliography

- Basch, Victor. "Some Personalities in Present French Aesthetics." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 7, no. 4 (1949): 379–87.
- Dessoir, Max. *Kongress Für Ästhetik Und Allgemeine Kunstwissenschaft: Berlin, 7.–10. Oktober 1913*. Stuttgart: Ferdinand Enke, 1914.
- Lalo, Charles. "Le Premier Congrès d'Esthétique." *Revue Philosophique de La France et de l'Étranger* 77 (1914): 73–86.